

PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT GIẢM TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XU HƯỚNG Ở VIỆT NAM

Phan Thị Thúy¹

Ngày nhận bài: 24/5/2022; Ngày phản biện thông qua: 05/8/2022; Ngày duyệt đăng: 09/8/2022

TÓM TẮT

Sản xuất giảm tác động đến môi trường đã được chú trọng và thực hành canh tác từ lâu. Bài viết nhằm tóm lược các phương thức canh tác giảm tác động đến môi trường trên thế giới và giới thiệu các xu hướng canh tác tại Việt Nam bằng việc sử dụng phương pháp tổng hợp dựa trên các nghiên cứu đã được công bố trước đây. Kết quả nghiên cứu chỉ ra năm phương thức sản xuất giảm tác động đến môi trường trên thế giới gồm phương pháp sinh học; canh tác hữu cơ; nông nghiệp thuận thiên; nông nghiệp tái sinh và nông nghiệp vĩnh cửu. Đồng thời, hai xu hướng thực hành nông nghiệp mới ở Việt Nam cũng được đề cập gồm nông nghiệp thông minh với khí hậu; và nông nghiệp chính xác. Bài viết cung cấp thông tin về các phương thức canh tác giảm tác động tới môi trường đã và đang được áp dụng hiện nay cho các đối tượng liên quan.

Từ khóa: phương thức sản xuất, giảm tác động, môi trường, xu hướng, Việt Nam.

1. MỞ ĐẦU

Nông nghiệp được coi là một nguồn đóng góp giúp thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp và chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế, nuôi sống gần 8 tỷ người trên hành tinh. Tuy nhiên, nông nghiệp có ảnh hưởng đáng kể đến môi trường và làm tổn thương Trái Đất nhiều nhất (Searchinger và cộng sự, 2019). Cụ thể, nó liên quan đến khoảng một phần ba việc sử dụng đất toàn cầu và là động lực chính dẫn đến thay đổi sử dụng đất trên toàn thế giới bao gồm cả các vùng nhiệt đới đa dạng sinh học. Sản xuất lương thực cũng liên quan đến gần 15% lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu (Bodirsky và cộng sự, 2015). Cuộc cách mạng xanh đã làm tăng gấp đôi năng suất nhờ đầu vào cao của phân bón, thuốc trừ sâu, tưới tiêu và máy móc, tuy nhiên, coi thường tính toàn vẹn sinh thái của đất, rừng và tài nguyên nước, gây nguy hiểm cho hệ thực vật và hệ động vật và không thể duy trì qua nhiều thế hệ (Foley và cộng sự, 2011). Để đối phó với những áp lực khác nhau này, nhiều cách thức sản xuất bền vững hơn đã được tìm kiếm. Hay nói cách khác, những phương pháp được coi là an toàn, thân thiện với môi trường, thay thế có chọn lọc, phân hủy sinh học, kinh tế và tái tạo để sử dụng trong hệ thống canh tác đã được các nước trên thế giới thực hành.

Ở Việt Nam, nông nghiệp phát triển mạnh mẽ làm thay đổi tình trạng kinh tế hơn 30 năm qua. Trong những năm gần đây, nông nghiệp luôn giữ vị trí trọng tâm, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, việc tăng trưởng trong nông nghiệp cũng tạo ra những tác động

xấu đến môi trường, trở thành nguồn phát thải khí nhà kính thứ hai sau ngành năng lượng (Bùi Tân Yên và cộng sự, 2017; World Bank, 2016). Ngành nông nghiệp đang đứng trước những thách thức rất lớn về ô nhiễm môi trường do chất thải từ các hoạt động như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, diêm nghiệp, v.v..., trong đó ô nhiễm từ vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật và đốt phụ phẩm trồng trọt là những lĩnh vực ô nhiễm chính trong trồng trọt (World Bank, 2017). Chẳng hạn, sản xuất cà phê ở Tây Nguyên đã sử dụng quá mức lượng phân bón nhằm tăng năng suất và lợi nhuận, tỉ lệ ứng dụng Nitơ và lân vượt quá mức cho phép theo khuyến cáo của dịch vụ khuyến nông lần lượt là 50 và 210%. Ngoài ra, việc lạm dụng thuốc trừ sâu cũng diễn ra khắp nơi, cao hơn so với khuyến cáo, nhất là đối với lúa gạo (World Bank, 2017).

Để giảm thiểu những rủi ro và tác động xấu đến môi trường, nhiều biện pháp đã được thực hiện, trong đó, các phương thức sản xuất nhằm giảm tác động đến môi trường đã được áp dụng trên thế giới và Việt Nam.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Bài viết tập trung vào hai nội dung chính gồm các phương thức canh tác giảm tác động đến môi trường được các nước trên thế giới áp dụng và phương thức canh tác mới đang được thực hành tại Việt Nam.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp nhằm tổng kết các phương thức sản xuất giảm tác động

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Phan Thị Thúy; ĐT: 0935346969; Email: pthuy@ttn.edu.vn.

đến môi trường trên thế giới và ở Việt Nam dựa vào các bài báo, nghiên cứu trong và ngoài nước đã được công bố. Tài liệu được lấy từ cơ sở dữ liệu gồm Scopus, Google Scholar, Web of Science. Ngoài ra, các tài liệu uy tín ở Việt Nam về chủ đề nghiên cứu cũng được chọn. Các từ khóa như “canh tác xanh”, “giảm tác động đến môi trường”, “canh tác thân thiện với môi trường”, “thực hành canh tác tốt”, “nông nghiệp xanh”, v.v... được sử dụng để tìm kiếm các bài báo phù hợp.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Phương thức canh tác giảm tác động đến môi trường trên thế giới

Sử dụng phương pháp sinh học (Biological farming)

Canh tác sinh học cho phép sử dụng các loại phân bón hóa học được chọn lọc (tránh vật liệu gây rối loạn như amoniac khan và kali chlorua) và sử dụng đầu vào thấp gồm thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu (Berentsen và cộng sự, 1998).

- Thảm sinh học (Biobeds) là một ví dụ về phương pháp sinh học. Thảm sinh học có nguồn gốc từ Thụy Điển nhằm đáp ứng nhu cầu về các phương pháp đơn giản và hiệu quả để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sử dụng thuốc trừ sâu, đặc biệt trong việc hạn chế tác hại của thuốc bảo vệ thực vật. Thảm sinh học đã được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới gồm Châu Âu và Mỹ Latinh và được điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm từng quốc gia, địa phương nhờ cấu tạo đơn giản và chi phí thấp (Castillo và cộng sự, 2008; Dias và cộng sự, 2020; Briceño và cộng sự, 2014). Thảm còn được xem như là lò phản ứng sinh học tại chỗ để xử lý dư lượng thuốc trừ sâu. Guatemala là quốc gia sử dụng thảm sinh học làm công nghệ chính thức. Brazil, Argentina, Costa Rica và Chile là những ví dụ về các quốc gia đang tích cực điều tra các chất nền mới và theo đuổi các khía cạnh pháp lý để thiết lập các thảm sinh học (Castro-Gutiérrez và cộng sự, 2017; Diez và cộng sự, 2013; Gebler, 2017). Các bằng chứng khoa học mạnh mẽ cho thấy có thể cho phép nông dân bắt đầu sử dụng công nghệ này, một hệ thống an toàn với môi trường để bảo vệ nguồn nước (Dias và cộng sự, 2020).

- Phân bón sinh học (Biofertilizers) bao gồm các vi sinh vật mang lại sự cải thiện các chất dinh dưỡng của đất, tăng cường khả năng tiếp cận của chúng đối với cây trồng (Kour và cộng sự, 2020). Sử dụng vi sinh làm chế phẩm sinh học được cho là cách thay thế tốt nhất cho phân bón hóa học, thân thiện với môi trường đối với sự phát triển của cây trồng và độ phì nhiêu của đất.

- Kiểm soát sinh học đối với côn trùng

(biological pest control): kiểm soát sinh học đối với côn trùng gây hại sẽ làm tăng tính bền vững của các hệ thống nông nghiệp gây hại, là giải pháp làm tăng tính bền vững của các hệ thống nông nghiệp. Trong đó, kỹ thuật tiết sinh côn trùng (the sterile insect technique) được sử dụng phổ biến hiện nay (Bourtzis và Vreysen, 2021). Ở Mexico và các nước Mỹ Latinh khác đã áp dụng kỹ thuật tiết sinh côn trùng hiệu quả cả côn trùng bản địa và ngoại lai (Williams và cộng sự, 2013).

Canh tác hữu cơ (Organic farming)

Canh tác hữu cơ là một hệ thống sản xuất, tránh hoặc loại trừ phần lớn việc sử dụng phân bón tổng hợp, thuốc trừ sâu, chất điều hòa sinh trưởng và phụ gia thức ăn chăn nuôi. Phương thức ngụ ý rằng việc sử dụng các chất dinh dưỡng hữu cơ và áp dụng các phương pháp bảo vệ thực vật tự nhiên thay cho phân bón và thuốc trừ sâu. Hệ thống canh tác hữu cơ khả thi ở mức tối đa dựa vào luân canh cây trồng, tàn dư, phân động vật, cây họ đậu, phân xanh, và các khía cạnh của kiểm soát dịch hại sinh học nhằm duy trì năng suất và độ xói mòn của đất để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng và kiểm soát côn trùng, cỏ dại và các loài gây hại khác (Mishra, 2013).

Nông nghiệp hữu cơ là một trong những lĩnh vực phát triển nhất của nông nghiệp thế giới và được các nước phát triển tiêu thụ sản phẩm hữu cơ nhiều hiện nay. Tuy nhiên, nông nghiệp hữu cơ chỉ mới chiếm 1,5% diện tích nông nghiệp thế giới. Nông nghiệp hữu cơ được chứng minh là có giá trị về môi trường, kinh tế và hệ sinh thái. Ngoài ra, canh tác hữu cơ còn được chứng minh hữu ích trong việc cải thiện chất lượng đất, đất trở nên khỏe và bền vững cho hệ thống sản xuất cây trồng (Ramesh và cộng sự, 2010). Neuerburg và cộng sự (1992) đã đưa ra 4 nguyên tắc trong sản xuất hữu cơ gồm: nguyên tắc về sức khỏe (Health); nguyên tắc về sinh thái (Ecology); nguyên tắc về công bằng (Fair); và nguyên tắc về sự cẩn trọng (Care).

Bảng 1. Diện tích canh tác hữu cơ trên toàn thế giới từ 2017 - 2020

Năm	Diện tích (triệu ha)
2017	69,8
2018	71,5
2019	72,3
2020	74,9

Nguồn: Statista, 2022.

Châu Âu, đặc biệt là Hà Lan và Ý là các quốc gia có tỉ lệ canh tác hữu cơ cao, trong khi đó một số nước ở Châu Phi và phía Nam Sahara cũng bắt đầu thử nghiệm (Casolani và cộng sự, 2021;

Schader và cộng sự, 2021). Ở Ấn Độ, canh tác hữu cơ được áp dụng rộng rãi, mang lại lợi nhuận hơn 22% cho nông dân so với canh tác thông thường

nhờ mức giá có bù tăng từ 20 - 40% (Ramesh và cộng sự, 2010).

Hình 1. Chu trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ của hộ nông dân

Nguồn: Neuerburg và cộng sự (1992).

Canh tác tự nhiên, thuận thiên (Nature farming)

Một hình thức nông nghiệp do nhà triết học Nhật Bản Mokichi Okada đề xuất cách đây gần 80 năm, được phát triển theo hướng rất giống với canh tác hữu cơ. Theo Okada, các nguyên tắc canh tác tự nhiên phải đáp ứng năm yêu cầu: sản xuất thực phẩm an toàn và bổ dưỡng, đảm bảo sức khỏe tốt; có lợi về kinh tế và tinh thần cho cả người sản xuất và người tiêu dùng; bền vững và dễ dàng thực hành; bảo tồn và bảo vệ môi trường; và sản xuất đủ lương thực chất lượng cao cho dân số thế giới ngày càng mở rộng. Với hình thức canh tác tự nhiên này, hóa chất tổng hợp và chất thải thô từ động vật không được xử lý đều bị cấm làm phân bón hoặc chất cải tạo đất cho sản xuất cây trồng. Các chế phẩm từ nguyên liệu thực vật được khuyến khích sử dụng. Đây là điểm khác biệt chính với các nguyên tắc của canh tác hữu cơ, cho phép sử dụng phân động vật, chưa qua xử lý hoặc ủ. Mặc dù có những yêu cầu mạnh mẽ đối với các nguyên tắc canh tác tự nhiên, nhưng đây là một trong những phương pháp canh tác lý tưởng và khả thi nhất để đảm bảo sức khỏe con người và bảo vệ môi trường (Xu, 2001). Mỹ và Nhật Bản là hai quốc gia tiên phong về hình thức canh tác này (Miyake và Kohnsaka, 2020; Ingram, 2007).

Nông nghiệp tái sinh (Regenerative Agriculture)

Nông nghiệp tái sinh đã được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau và khác biệt. Rhodes, (2017) cho rằng, “nông nghiệp tái sinh là một thiết kế tổng thể, lâu dài nhằm cố gắng trồng càng nhiều lương thực càng sử dụng ít tài nguyên càng tốt theo cách

làm hồi sinh đất thay vì làm cạn kiệt đất, đồng thời đưa ra giải pháp để hấp thụ carbon”. Nông nghiệp tái sinh dựa vào khả năng vốn có của tự nhiên để đối phó với sâu bệnh, cải thiện độ phì nhiêu của đất và tăng năng suất. Nó ngụ ý khả năng liên tục tái tạo các tài nguyên mà hệ thống yêu cầu. Trên thực tế, nông nghiệp tái sinh sử dụng các hệ thống canh tác hữu cơ và đầu vào thấp như một bộ khung để đạt được những mục tiêu này (Giller và cộng sự, 2021). Nông nghiệp tái sinh được chứng minh là bền vững và đóng góp nhiều vào phục hồi hệ sinh thái (McLennon và cộng sự, 2021). Ở Châu Âu (nhất là Tây Ban Nha và Ireland) và Mỹ đi đầu trong thực hành canh tác nông nghiệp tái sinh (Wiltshire và Beckage, 2022).

Nông nghiệp vĩnh cửu (Permaculture)

Nông nghiệp vĩnh cửu (Permaculture) mô tả một hệ thống thiết kế cũng như một mô hình canh tác tốt nhất để tạo ra và quản lý một hệ thống nông nghiệp bền vững và có khả năng phục hồi. David Holmgren, người đồng sáng lập, định nghĩa nông nghiệp vĩnh cửu là “cánh quan được thiết kế có ý thức, bắt chước các mô hình và mối quan hệ được tìm thấy trong tự nhiên, đồng thời mang lại nguồn thực phẩm, chất xơ và năng lượng để cung cấp cho nhu cầu địa phương (Holmgren, 2002). Về bản chất, nông nghiệp vĩnh cửu là một hệ sinh thái hoàn chỉnh dựa trên ba nguyên tắc chính gồm: gìn giữ Trái Đất (Earth Care); quan tâm đến loài người (Human Care); và chia sẻ công bằng (Fair Share). Với hai tiêu chí chính được sử dụng gồm: sự bắt chước các hệ sinh thái tự nhiên và ưu đãi

với các loài tạo ra sản lượng cho nhân loại; và tối ưu hóa hệ thống nhằm đạt được hiệu suất của các sản phẩm mong muốn với nỗ lực tối thiểu tác động đến hệ sinh thái tự nhiên (Hemenway, 2009; Holmgren, 2002).

3.2. Các phương thức canh tác giảm tác động đến môi trường ở Việt Nam hiện nay

Ở Việt Nam, phát triển nông nghiệp nhằm đạt được 3 mục tiêu kép (tăng trưởng sản xuất góp phần đảm bảo an ninh lương thực, thích ứng biến đổi khí hậu nhằm đảm bảo an ninh lương thực lâu dài, và giảm thiểu biến đổi khí hậu) và nông nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 đang được khuyến khích rộng rãi. Do đó, nông nghiệp thông minh với khí hậu và nông nghiệp chính xác được xem là các phương thức thực hành bền vững hiện nay (Nguyễn Phương Lê và Nguyễn Hải Dương, 2020; Ngô Hoàng Đại Long và Dương Hoàng Lộc, 2019).

Nông nghiệp thông minh với khí hậu (CSA-Climate smart agriculture)

Theo FAO (2010), nông nghiệp thông minh với khí hậu là nền nông nghiệp có khả năng tăng năng suất bền vững, chống chịu và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và đảm bảo an ninh lương thực và các mục tiêu phát triển. Ở Việt Nam, CSA được ứng dụng như là một chiến lược hoặc giải pháp cho nông dân nhằm giải quyết một số thách thức cơ bản do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như: tình trạng hạn hán và thiếu nước gia tăng, nước biển dâng và xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên hơn, khí hậu nóng lên, cường độ mưa và lũ lụt nghiêm trọng hơn, tỷ lệ sâu bệnh và dịch bệnh tăng cao hơn (Bùi Tân Yên và cộng sự, 2017). Ví dụ, CSA được ứng dụng thực hành liên quan đến quản lý nước và tưới tiêu thông minh trong hầu hết các hệ thống sản xuất cây trồng như cà phê, chè, cam, điều, ngô, gạo và tiêu (Nguyễn Phương Lê và Nguyễn Hải Dương, 2020; Ngô Hoàng Đại Long và Dương Hoàng Lộc, 2019). Các thực hành này bao gồm việc áp dụng các kỹ thuật tưới tiết kiệm như tưới nhỏ giọt hoặc tưới phun mưa, biện pháp giữ ẩm bằng che phủ đất trong trồng sắn, tưới khô ẩm xen kẽ ở lúa, kỹ thuật tiết kiệm đầu vào trong canh tác lúa, kết hợp vườn cây – ao cá trong trồng cam, và sử dụng hố chứa chất mùn cho trồng cao su hay áp dụng các giống cây trồng có khả năng chống chịu với điều kiện hạn hán, lũ lụt, sâu bệnh (trong sản xuất cao su, điều, cà phê và tiêu). Ngoài ra, phát triển hệ thống nông lâm kết hợp bằng cách trồng các cây lâu năm (cà phê) với các loại cây trồng khác (hồ tiêu, cây ăn quả) cũng giúp nông dân đa dạng hóa thu nhập, nâng cao hiệu quả sản xuất (Ho và cộng sự, 2017;

Thuy và cộng sự, 2019). Áp dụng trồng xen canh trong sản xuất cà phê cũng giúp điều hòa nhiệt, ví dụ trồng cây che bóng (như sấu riêng) hoặc trồng cây che phủ đất để giữ ẩm cho đất (cây họ đậu như đậu phộng, đậu đỗ, v.v...). Cuối cùng, các thực hành quản lý đất đai bền vững có thể giúp giảm xói mòn đất ở các vùng miền núi. Các thực hành này bao gồm: canh tác ngô trên đất dốc, trồng cỏ dọc theo các triền đất dốc (cỏ Mulato, cỏ Guinea) và trồng các loại cây họ đậu xen với trồng sắn hoặc cao su để tăng độ phì của đất (Nguyễn Hữu Ninh và cộng sự, 2015; Bùi Tân Yên và cộng sự, 2017).

Nông nghiệp chính xác (Precision agriculture)

Nông nghiệp chính xác hay nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin hay công nghệ số và điều khiển học trong nông nghiệp, là kỹ thuật áp dụng đúng số lượng đầu vào (nước, phân bón, thuốc trừ sâu, v.v...) vào đúng vị trí và vào đúng thời điểm để sử dụng tiết kiệm tài nguyên, tăng cường sản xuất và nâng cao chất lượng (Runge và Hons, 2015). Nền nông nghiệp sử dụng sức mạnh của máy tính, phần mềm GIS, hệ thống định vị và các thiết bị nông nghiệp chính xác, cố gắng ứng dụng công nghệ thông tin đầu vào để giảm bớt sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu, kiểm soát cỏ dại để giảm việc sử dụng thuốc trừ sâu (Yahya, 2018).

Tại Việt Nam, nông nghiệp chính xác đang diễn ra theo hướng kết hợp giữa canh tác hữu cơ, quy trình thực hành tốt ứng dụng các công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sau thu hoạch, trí tuệ nhân tạo để tự động hóa, cơ giới hóa và chính xác hóa quá trình sản xuất nông nghiệp, trong và sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả và ứng phó với biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ từ thích hợp đến hiện đại phù hợp với đặc điểm từng địa phương và vùng sinh thái trên cơ sở không sử dụng hoặc sử dụng hợp lý phân bón nhằm giảm tác động đến môi trường (Bùi Đức Hùng và cộng sự, 2021).

4. KẾT LUẬN

Sản xuất nông nghiệp giảm tác động đến môi trường mà vẫn đảm bảo thu nhập, năng suất và đảm bảo an toàn thực phẩm và giảm thiểu khí thải nhà kính được quan tâm trên toàn cầu. Trên thế giới, các phương thức gồm canh tác dựa vào sinh học, nông nghiệp thuận thiên, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tái sinh và nông nghiệp vĩnh cửu được xem là các phương thức canh tác được áp dụng từ lâu nhằm giảm tác động đến môi trường.

Ở Việt Nam, nông nghiệp thông minh với khí hậu và nông nghiệp chính xác đang được ứng dụng nhằm thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ của

ngành nông nghiệp và biến đổi khí hậu.

Trong tương lai, để các phương thức sản xuất giảm tác động đến môi trường trên thế giới và ở Việt Nam phát huy hết thế mạnh của chúng, mở

rộng về quy mô và thực hành hiệu quả hơn, thiết nghĩ các chính sách, chiến lược và chương trình của các quốc gia đóng vai trò nòng cốt.

PRODUCTION METHODS TO REDUCE ENVIRONMENTAL IMPACTS AND TRENDS IN VIETNAM

Phan Thi Thuy²

Received Date: 24/5/2022; Revised Date: 05/8/2022; Accepted for Publication: 09/8/2022

SUMMARY

Production by reducing environmental impacts was paid attention to and practiced many years ago. This paper aims to summarize production methods to minimize the ecological effects in the world and Vietnam. This paper uses the synthesis method based on previous studies. The findings show that five global practices to reduce environmental impacts include biological farming, organic farming, natural farming, regenerative agriculture, and permaculture. Moreover, two agricultural production methods in Vietnam, climate-smart and precision agriculture, are also introduced. The results provided information on practiced methods of reduction of environmental impacts towards all concerned.

Keywords: production method, reducing impacts, environment, pathways, Vietnam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Berentsen, P. B. M., Giesen, G. W. J., & Schneiders, M. (1998). Conversion from conventional to biological dairy farming: Economic and environmental consequences at farm level. *Biological Agriculture & Horticulture*, 16(3), 311–328.
- Bodirsky, B. L., Rolinski, S., Biewald, A., Weindl, I., Popp, A., & Lotze-Campen, H. (2015). Global food demand scenarios for the 21 st century. *PloS One*, 10(11), e0139201.
- Bourtzis, K., & Vreysen, M. J. B. (2021). Sterile insect technique (SIT) and its applications. *Insects*, Vol. 12, p. 638. Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
- Briceño, G., Tortella, G., Rubilar, O., Palma, G., & Diez, M. C. (2014). Advances in Chile for the treatment of pesticide residues: Biobeds technology. In *Bioremediation in Latin America* (pp. 53–68). Springer.
- Bùi, Đ. H., Bùi, Đ. P. H., & Trần, Q. H. (2021). Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cà phê vùng Tây Nguyên. *Can Tho University Journal of Science*, 57(4), 204–214.
- Casolani, N., Nissi, E., Giampaolo, A., & Liberatore, L. (2021). Evaluating the effects of European support measures for Italian organic farms. *Land Use Policy*, 102, 105225.
- Castillo, M. D. P., Torstensson, L., & Stenström, J. (2008). Biobeds for Environmental Protection from Pesticide Use: A Review. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 56(15), 6206–6219.
- Castro-Gutiérrez, V., Masís-Mora, M., Diez, M. C., Tortella, G. R., & Rodríguez-Rodríguez, C. E. (2017). Aging of biomixtures: effects on carbofuran removal and microbial community structure. *Chemosphere*, 168, 418–425.
- Dias, L. de A., Gebler, L., Niemeyer, J. C., & Itako, A. T. (2020). Destination of pesticide residues on

²Economics of Faculty, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Phan Thi Thuy; Tel: 0935346969; Email: ptthuy@ttn.edu.vn.

- biobeds: State of the art and future perspectives in Latin America. *Chemosphere*, 248, 126038.
- Diez, M. C., Levio, M., Briceño, G., Rubilar, O., Tortella, G., & Gallardo, F. (2013). Biochar as a partial replacement of peat in pesticide-degrading biomixtures formulated with different soil types. *Journal of Biobased Materials and Bioenergy*, 7(6), 741–747.
- FAO (2010). Climate-Smart” Agriculture Policies, Practices and Financing for Food Security, Adaptation and Mitigation. *Africa Research Bulletin: Political, Social and Cultural Series*, 46(11), 18176C-18177A.
- Foley, J. A., Ramankutty, N., Brauman, K. A., Cassidy, E. S., Gerber, J. S., Johnston, M., ... West, P. C. (2011). Solutions for a cultivated planet. *Nature*, 478(7369), 337–342.
- Gebler, L. (2017). Orientações para o dimensionamento e operação de Biobeds no Brasil.
- Giller, K. E., Hijbeek, R., Andersson, J. A., & Sumberg, J. (2021). Regenerative agriculture: an agronomic perspective. *Outlook on Agriculture*, 50(1), 13–25.
- Hemenway, T. (2009). Gaia’s garden: a guide to home-scale permaculture. Chelsea Green Publishing.
- Ho, T. Q., Hoang, V. N., Wilson, C., & Nguyen, T. T. (2017). Which farming systems are efficient for Vietnamese coffee farmers ? *Economic Analysis and Policy*, 56(December), 114–125.
- Holmgren, D. (2002). Permaculture: Principles & pathways beyond sustainability. Holmgren Design Services.
- Ingram, M. (2007). Biology and beyond: The science of “back to nature” farming in the United States. *Annals of the Association of American Geographers*, 97(2), 298–312.
- Kour, D., Rana, K. L., Yadav, A. N., Yadav, N., Kumar, M., Kumar, V., ... Saxena, A. K. (2020). Microbial biofertilizers: Bioresources and eco-friendly technologies for agricultural and environmental sustainability. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 23, 101487.
- Lê, N. P., & Duong, N. H. (2020). Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm ở vùng Tây Nguyên: Nghiên cứu điển hình ở huyện CuMgar, tỉnh Đắk Lắk.
- Long, T. N. H. Đ., & Lộc, D. H. (2019). Phát triển nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. *Journal of ethnic minorities research*, 8(2).
- McLennon, E., Dari, B., Jha, G., Sihi, D., & Kankarla, V. (2021). Regenerative agriculture and integrative permaculture for sustainable and technology driven global food production and security. *Agronomy Journal*, 113(6), 4541–4559.
- Mishra, M. (2013). Role of eco-friendly agricultural practices in Indian agriculture development. *International Journal of Agriculture and Food Science Technology (IJAFST)*, 4(2), 11–15.
- Miyake, Y., & Kohsaka, R. (2020). History, ethnicity, and policy analysis of organic farming in Japan: when “nature” was detached from organic. *Journal of Ethnic Foods*, 7(1), 1–8.
- Neuerburg, W., Padel, S., & Alvermann, G. (1992). Organisch-biologischer Landbau in der Praxis. BLV-Verlagsgesellschaft.
- Ninh, N. H., Hạp, H. T. B., & Duy, N. V. (2015). Phát triển nông nghiệp thông minh với khí hậu cho tăng trưởng xanh ở Việt Nam.
- Ramesh, P., Panwar, N. R., Singh, A. B., Ramana, S., Yadav, S. K., Shrivastava, R., & Rao, A. S. (2010). Status of organic farming in India. *Current Science*, 1190–1194.
- Rhodes, C. J. (2017). The imperative for regenerative agriculture. *Science Progress*, 100(1), 80–129.
- Runge, E. C. A., & Hons, F. M. (2015). Precision Agriculture-Development of a Hierarchy of Variables Influencing Crop Yields. *Proceedings of the Fourth International Conference on Precision Agriculture*, 143–158. Wiley Online Library.
- Schader, C., Heidenreich, A., Kadzere, I., Egyir, I., Muriuki, A., Bandanaa, J., ... Lazzarini, G. (2021). How is organic farming performing agronomically and economically in sub-Saharan Africa? *Global Environmental Change*, 70, 102325.
- Searchinger, T., Waite, R., Hanson, C., Ranganathan, J., Dumas, P., Matthews, E., & Klirs, C. (2019). Creating a sustainable food future: A menu of solutions to feed nearly 10 billion people by 2050. *Final report*. WRI.

- Statista (2022). Organic farming area worldwide from 2000 to 2020. <https://www.statista.com/statistics/268763/organic-farming-area-worldwide-since-2000/#:~:text=In%202020%2C%20according%20to%20the,to%20approximately%2074.9%20million%20hectares>. Truy cập ngày 30 tháng 07 năm 2022.
- Tan Yen, B., Thi Sen, P., DO, T. H., Ngoc Quyen, L., Le Dung, V., Thi Thanh Hai, N., ... Duong, C. A. (2017). CSA: Thực hành nông nghiệp thông minh với khí hậu ở Việt Nam. CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security.
- Thuy, T. P., Niem, L. D., Hop, H. T. M., Burny, P., & Lebailly, P. (2019). Economic Analysis of Perennial Crop Systems in Dak Lak Province, Vietnam. *Sustainability*, *11*(1), 81.
- Williams, T., Arredondo-Bernal, H. C., & Rodríguez-del-Bosque, L. A. (2013). Biological pest control in Mexico. *Annual Review of Entomology*, *58*, 119–140.
- Wiltshire, S., & Beckage, B. (2022). Soil carbon sequestration through regenerative agriculture in the US state of Vermont. *PLOS Climate*, *1*(4), e0000021.
- World Bank (2016). Chuyển đổi Nông nghiệp Việt Nam: Tăng giá trị, giảm đầu vào
- World Bank (2017). Tổng quan về ô nhiễm nông nghiệp ở Việt Nam. The World Bank.
- Xu, H. (2001). Nature Farming: history, principles and perspectives. *Journal of Crop Production*, *3*(1), 1–10.
- Yahya, N. (2018). Agricultural 4.0: Its implementation toward future sustainability. In *Green Urea* (pp. 125–145). Springer.